

SoildiverAgro project

Adopción de novas técnicas de xestión para aumentar a produción e a calidade dos cultivos

O QUE E O PORQUÉ

Análise de Custo-Beneficio Ambiental (e-CBA): unha metodoloxía para cuantificar o impacto ambiental en termos económicos

A avaliación ambiental dos sistemas agrícolas adoita centrarse na análise biofísica dos impactos, pero raramente incorpora os seus custos ambientais. A Análise de Custo-Beneficio Ambiental (e-CBA) aborda esta lagoa ao monetizar os impactos ambientais. Esta metodoloxía aplicada no proxecto SoildiverAgro, facilita a identificación daquelas prácticas agrícolas máis sostibles sen comprometer a súa rendibilidade, facilitando a toma de decisións de agricultores e responsables políticos.

O e-CBA é unha metodoloxía que combina a Análise de Ciclo de Vida (LCA) coa valoración monetaria dos impactos ambientais. A partir de datos de produción e emisións, o LCA cuantifica os impactos en diversas categorías, como o cambio climático ou a eutrofización, en unidades físicas (ex. kg CO₂-eq). Posteriormente, estes impactos tradúcense en custos ambientais mediante valores de referencia baseados en estudos de valoración ambiental, como os que se atopan no Handbook of Environmental Prices.

No contexto de SoildiverAgro, esta metodoloxía permite comparar diferentes prácticas agrícolas, como a redución de insumos químicos, a diversificación de cultivos ou o uso de biofertilizantes, medindo o seu custo ambiental en € (i.e. impacto) por cada € de marxe bruta para o agricultor.

Os resultados obtidos ofrecen información chave para o deseño de incentivos e normativas que promovan aquelas prácticas agrícolas máis equilibradas entre sostibilidade e rendibilidade económica. Ao traducir os impactos ambientais a unha linguaxe económica, facilítase a adopción de decisións, tanto de agricultores como de responsables políticos, permitindo a súa comparación cos resultados económicos obtidos polos agricultores.

1. Representación gráfica da relación entre a Análise de Ciclo de Vida (LCA) e a Análise Custo-Beneficio ambiental (e-CBA), metodoloxía aplicada no proxecto SoildiverAgro.

PALABRAS CHAVE

Custos ambientais, monetización de impactos, e-CBA, LCA, sostibilidade, prácticas agrícolas

AUTORES

Miguel Rodríguez Méndez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo
Marina Gómez Rodríguez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.